

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

G‘OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN KO‘RSATMALAR

Shoira Normatova
JIDU o‘zbek va rus tillari kafedrasasi f.f.n., dotsent,
email: shnormatova@uwed.uz

Annotatsiya : Ushbu maqolada ilmiy maqola yozishga kirishgan boshlovchi tadqiqotchi duch keladigan asosiy to‘siqlar, muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari haqida so‘z boradi. Muallif ilmiy maqolaning o‘ziga xosliklari, turlari, shuningdek, tadqiq etish usul va metodlari haqida qisqa va lo‘nda ma‘lumot beradi. Ayni paytda maqolaning shakli va tarkibiy qismlariga qo‘yiladigan talablar bilan tanishtiradi. Maqolada bayon qilingan ko‘rsatma va yo‘l-yo‘riqlar yosh tadqiqotchilar uchun amaliy ko‘mak bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: ilmiy maqola, maqola mavzusi, ilmiy tadqiqot turlari, maqola dizayni, metodologiya.

Abstract: This article discusses the challenges that novice researchers face when writing scientific articles and how to overcome them. The author provides clear and concise information about the key features of a scientific article, research methods and techniques, and outlines the requirements for structure and formatting. The recommendations and suggestions presented in the article are intended to support and guide beginning researchers.

Keywords: scientific article, research topic, types of scientific research, article structure, methodology.

Ilmiy maqola yozish – ilmiy ilm-fan sohasidagi fikr-g‘oyalar bilan almashinuv va fan rivojiga hissa qo‘shish uchun zarur bo‘lgan muhim ko‘nikmadir. Qaysi soha bo‘lishidan qat’i nazar, original g‘oya, uning isboti va tahlili uchun muayyan shakl, matn qurilmasi talab qilinadi. Ilk bora ilmiy maqola yozishga kirishgan tadqiqotchi qiyinchilikka duch kelishi tabiiy. Maqola yozishning dastlabki bosqichida eng ko‘p uchraydigan to‘siqlar sirasiga mavzu tanlash, ilgari surmoqchi

bo‘lgan asosiy g‘oyani belgilab olish, mavjud adabiyotlarga tayangan holda uni rivojlantirish, ilmiy tadqiqot metodologiyasini tushunish hamda aytmoqchi bo‘lganlarini izchil, uyg‘un matn shakliga keltirish kiradi.

Yozish jarayonini, ya’ni ilk rejalashtirishdan boshlab, oxirgi marta qayta o‘qib chiqishgacha bo‘lgan amallarni chuqur tushunish boshlovchiga to‘siqlarni bartaraf etishga ko‘maklashadi. Avvalo, maqola uchun mavzu tanlash masalasini hal qilib olish zarur. Muayyan sohada izlanish olib borishga bel bog‘lagan tadqiqotchining mavzu yuzasidan o‘z qarashi va munosabati bo‘ladi. Ushbu fikr maqola shaklida ifodalanishi uchun uni muayyan mavzu sifatida belgilab olish lozim.

Mavzu tanlashda eng ko‘p uchraydigan xato – uning haddan tashqari umumiyligidir. Masalan, “Ijtimoiy tarmoqlar” mavzusi juda keng tushuncha bo‘lgani sababli, maqola yozishga kirishgan boshlovchi qaysi masalani yoritishini aniqlay olmay qiynaladi. Ko‘pincha, bunday maqolalar rivojlantirilmagan tezislar yig‘indisiga aylanib qoladi. Shu bois mavzuni tor, aniq va muayyan masalaga qaratilishi muhimdir. Masalan, “Siyosiy qutblanishda ijtimoiy tarmoqlarning o‘rni” kabi sarlavha mavzuni chegaralash va tahlilni chuqurlashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, tadqiq etilayotgan mavzu doirasida hali yetarlicha o‘rganilmagan yoki e’tibordan chetda qolib ketgan jihatlarni aniqlash ham maqola muallifi uchun muhim vazifadir. Bunga mavzu bo‘yicha yaratilgan mavjud tadqiqotlar va zamonaviy yondashuvlar tahlili orqali erishish mumkin.

Maqola mavzusining dolzarbligi, keng ommani qiziqtirishi va manbalarga boyligi – mavzu tanlashda muhim mezonlardandir. Ilmiy adabiyotlarni chuqur o‘rganish esa mavzuga oid ilgari kashf etilgan va bayon qilingan fikrlarni takrorlamaslik imkonini beradi. Ko‘pincha ilk bor maqola yozayotgan tadqiqotchida o‘rganish asnosida his qilgani, anglagani “men yangi narsa topdim” degan taassurot uyg‘otadi. Biror bir manbaga tayanmasdan yozilgan bunday maqolalar ko‘pincha maktab inshosidek taassurot qoldiradi. Afsuski, ayniqsa talabalarning tadqiqot ishlarida manbalarga murojaat qilish va ularga to‘g‘ri havola berish ko‘nikmasi past darajada. Bu borada yana bir keng tarqalgan xato – ilmiy jamoatchilik tomonidan e’tirof etilmagan yoki ishonchliligi shubhali bo‘lgan adabiyotlarga tayanishdir.

Bugungi kunda internetda jiddiy tahrir va ilmiy tasdiqdan o'tmagan ma'lumotlar juda ko'p. Shuning uchun boshlovchi tadqiqotchining duch kelgan birinchi manbaga ishonib qolishi ehtimoli yuqori.

Ma'lumot izlashda ishonchli va tan olingan ilmiy platformalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Xususan, Scopus, Google Scholar, ResearchGate, JSTOR, SciSpace kabi manbalar tanlangan mavzuga oid dolzarb va sifatli adabiyotlarni topish imkonini beradi. Albatta, bu jarayonda ilmiy rahbarning tavsiya va ko'rsatmalari ham katta ahamiyatga ega.

Navbat maqolada ilgari surilgan muammoning ifodasiga kelganida, tadqiqot turlarini ajratib olish lozim bo'ladi. Ma'lumki, ilmiy maqolalar tushuntiruvchi, tavsiflovchi va izlanuvchi kabi turlarga bo'linadi. Tushuntiruvchi maqolalar, odatda, tadqiqotchi mavzuga endigina kirishganida va uni chuqurroq anglashga intilayotgan bosqichda yoziladi. Bunday maqolalarda murakkab hodisalar tadqiq etiladi, ularning sabab va oqibatlari yoritiladi. Tasvirlovchi tadqiqot esa mavzuni tavsiflash yoki aniqlashga qaratilgan maqola turidir. Unda, tushuntiruvchi maqoladan farqli ravishda, hodisaga yoki muammoga asos qarashlar bayon qilinadi, nazariy bashorat qilish hamda sabab-oqibat munosabatlari tadqiq etish uning maqsadiga kirmaydi.

Maqola yozayotganida muallif o'z oldiga qo'ygan maqsadidan kelib chiqib ushbu turladan birni tanlashi lozim. Shu bilan bog'liq tadqiqotda o'rta tashlangan masalani qanday qilib aniq bir nuqtaga qaratigan va dalillarga tayangan qilish mumkin degan savol tug'iladi. Buning uchun tushunish oson bo'lgan, tadqiq qilishga qulay torroq hamda bahsli yoki o'ziga xos va o'quvchi bilimlarini boyitadigan mavzu tanlash tavsiya qilinadi.

Keyingi masala tadqiqot dizayni va metodologiyasi bilan bog'liq. Tadqiqot dizayni – qo'yilgan masalalarning yechimini topish uchun foydalaniladigan umumiy strategiyani anglatadi. Unda nazariy asos belgilanib, ma'lumotlar yig'ish va ularni muammo yechimiga yo'naltirish rejasi tuziladi. Fanda ma'lumotlarni yig'ishning son, sifat va aralash metodlari ajratib ko'rsatiladi. Son (miqdor) metodida asosiy e'tibor songa, raqamlarga qaratiladi; farazlarni isbotlash uchun so'rov yoki tajriba qo'llaniladi. Ushbu metod sabab-oqibat aloqadorligini aniqlashda qo'l keladi.

Sifat metodi murakkab hodisalarni intervyu, kuzatish va matn tahlili yordamida o'rganishni anglatadi, bunda ma'noga, kontekstga va talqinga alohida e'tibor qaratiladi. Bundan tashqari, aralash metod ham mavjud. Bu metod qo'llanganda son va sifat yondashuvlari birgalikda muammoni kengroq va batafsilroq anglashga yordam beradi-

Maqola yozish jarayoni turli mualliflarda turlicha kechishi mumkin: ba'zilar asosiy qismdan, ba'zilar misollar keltirishdan, raqamlar, natijalar va kuzatishlarni qog'ozga tushirishdan boshlashlari mumkin. Lekin ilmiy maqola shakliga qo'yiladigan talablar mavjud bo'lib, ular fikrni muayyan tartibda rivojlantirishga ko'maklashadi. Ilmiy maqolaning eng keng tarqalgan shakli quyidagilarni o'z ichiga oladi: 1. Sarlavha va annotatsiya. 2. Kirish. 3. Metodologiya. 4. Natijalar. 5. Bahs-munozaralar. 6. Xulosa. 7. Adabiyotlar ro'yxati.

Maqola sarlavhasi va annotatsiya. Tadqiqotchilar maqola sarlavhasi 10 - 12 ta so'zdan ortiq bo'lmagani ma'qul deb hisoblaydilar. Yaxshi nom tadqiqot mavzusi "nima, qanday, qayerda, qachon, kim" ekanligidan xabardor qiladi. Shu sababli maqola nomlanishida "til ta'limi"dan ko'ra "xorijiy til ta'limi", "gender" o'rniga "gender tengsizlik" kabi tafsilotlari va aniqlovchilari bo'lgan jummalarni qo'llash o'quvchining e'tiborini ko'proq tortadi.

Annotatsiya va kalit so'zlar. Annotatsiya (Abstract) odatda maqolaning mazmun-mundariyasi haqida qisqacha va aniq ma'lumot beradi, muammo, qo'llangan metodlar, natija va xulosalarni lo'nda shaklda yoritadi. Odatda 150-200 so'zni o'z ichiga oladi (bu son jurnal talabiga ko'ra ortiq yoki kam bo'lishi mumkin). Kalit so'zlar maqolaning asosiy g'oya va konsepsiyalarini ifodalovchi so'z va jummalardir.

Kirishda odatda maqolada o'rta tashlangan muammo va maqsad bayon qilinadi. Mazkur o'rinda, albatta, "ushbu maqolada... maqsad qo'yiladi" deyish amal qilinishi shart bo'lgan qoida emas – bu ko'p uchraydigan anglashilmovchiliklar sirasiga kiradi. Uning o'rniga "...muammosini o'rganishni taqozo etadi, negaki..." shakllaridan ham foydalanish mumkin. **Metodologiya** qismida muallif tayangan

metod haqida xabar beriladi, bu qism ham tahririyat talabiga bog‘liq, ba’zan bu qism bo‘lmasligi ham mumkin.

Natijalar qismi maqolaning eng muhim bandi hisoblanadi. Unda kirishda qo‘yilgan muammoning tahlili, bu boradagi kuzatish natijalari bayon qilinadi, raqamlar, jadvallar, misollar keltiriladi.

Bahs-munozaralar qismida boshqa mualliflarning muammoga yondashuviga munosabat bildiriladi, e’tirozlar faktlar va dalillar yordamida isbotlanadi. Izlanishdan olingan natijalar mavjud adabiyotlar bilan qiyoslanadi.

Xulosa qismi. Maqolada ilgari surilgan asosiy fikr-mulohazalar, erishilgan natijalar umumlashtiriladi, muammoni hal qilish yuzasidan maslahatlar va takliflar beriladi.

Adabiyotlar ro‘yxati ham maqolaning muhim qismi sanaladi. Boshlovchi mualliflar ko‘pincha unga yetarlicha e’tibor bermaydilar va shunchaki rasmiyatchilik uchun 2-3 ta asar nomini keltirish bilan cheklanadilar. Holbuki, iqtibos keltirish – o‘zga olimlarning fikr-mulohazalariga berilgan munosib baho, e’tirofni anglatadi hamda plagiatning oldini oladi. Adabiyotlar ro‘yxatini tuzishning ma’lum qoidalari bilan tanishib chiqish, shuningdek, tahririyat talablarini ham e’tiborga olish kerak bo‘ladi.

Nihoyat, navbat tekshirish va tahrirlashga keladi. Muallif yozganlarini jiddiy qayta ko‘zdan kechirishi, tuzatishlar va tahrirlar kiritishi, imlo hamda grammatik xatolardan holi ekanligiga ishonch hosil qilganidan so‘ng, maqolani jurnal muharriri hukmiga havola qilishi mumkin.

Albatta, ilmiy maqola ma’lum shakl va tartibni taqozo etadi. Ayni paytda fan sohasi, yo‘nalishi hamda tahririyat talablariga ko‘ra u bir qadar farq qilishi hollari ham amaliyotda kuzatiladi. Masalan, maqola qismlari “Kirish”, “Natijalar”, “Metodologiya” deb alohida nomlanmasligi (bular matndan o‘z-o‘zidan anglashiladi) va ba’zida tahririyat bunday alohida qismlarni talab qilmasligi ham mumkin. Shuningdek, muallifning o‘ziga xos yozish uslubi ham muhim o‘rin tutadi. Shunga qaramay, yaxshi yozilgan ilmiy maqola yuqorida sanab o‘tilgan unsurlarni o‘zida jamlaydi.

Adabiyotlar:

1. Arrom, L. M., Huguet, J., Errando, C., Breda, A., & Palou, J. (2018). How to write an original article. *Actas Urológicas Españolas (English Edition)*, 42(9), 545–550.
 2. Cargill, M., & O'Connor, P. D. (2013). Writing scientific research articles: Strategy and steps. John Wiley & Sons.
 3. Hoogenboom, B. J., & Manske, R. C. (2012). How to write a scientific article. *International Journal of Sports Physical Therapy*, 7(5), 512.
 4. Jha, K. N. (2014). How to write articles that get published. *Journal of clinical and diagnostic research: JCDR*, 8(9), XG01.
 5. Shah, J. N. (2014). Writing good effective title for journal article. *Journal of Patan Academy of Health Sciences*, 1(2), 1–3.
- Stein, G. (2018). How to write. Courier Dover Publications.